

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Рахматуллаева Гулирано

Докторант Узбекского национального
педагогического университета имени Низамий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15848363>

Аннотация. В данном тезисе рассматривается эффективность обучения разделу «Молекулярная физика и термодинамика» в условиях академического лицея с использованием усовершенствованной цифровой образовательной платформы. Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп с применением χ^2 -критерия, t-теста Стьюдента, дисперсии и коэффициента эффективности выявил положительное влияние цифровых технологий на усвоение учебного материала. Приводятся научно обоснованные выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровая платформа, молекулярная физика, термодинамика, χ^2 -критерий, t-тест, дисперсия, эффективность, рефлексивная оценка, мотивация, академический лицей.

Введение

В эпоху стремительного внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс особенно актуальным становится использование цифровых средств в преподавании таких сложных разделов, как молекулярная физика и термодинамика. Применение симуляций, анимаций, интерактивных заданий и мониторинга способствует не только более глубокому пониманию материала, но и повышению мотивации учащихся, их включенности в процесс и росту успеваемости.

Цель и методика исследования

Целью исследования является определение эффективности применения цифровой образовательной платформы при изучении тем «Молекулярная физика и термодинамика» в академических лицеях, а также сравнение с традиционными методами преподавания.

Эксперимент проводился в следующих лицеях:

- Республиканский академический лицей имени С. Х. Сирождидинова
- Академический лицей при Самаркандском государственном университете
- Академический лицей при Кокандском педагогическом институте
- Академический лицей при ТГПУ имени Низами

В каждом лице были сформированы две группы: экспериментальная (обучение с помощью платформы) и контрольная (традиционное обучение). Общее количество учащихся составило 624 человека. Оценка знаний проводилась на этапах pre-test, интервенции и post-test.

Статистический анализ и результаты

Использованные методы:

- **χ^2 -критерий (чи-квадрат)** — для выявления значимости различий по категориальным признакам.
- **t-тест Стьюдента** — сравнение средних значений баллов.
- **Дисперсия (D)** — для определения устойчивости результатов.
- **Коэффициент эффективности (η)** — относительный прирост знаний в процентах.

Результаты:

- $\chi^2_{\text{эмп}} > \chi^2_{\text{кр}}$ — различия между группами статистически значимы.
- В экспериментальной группе $t = 10.654$ ($p < 0.001$), что подтверждает высокую эффективность методики.
- Уровень знаний в экспериментальной группе увеличился на **15,64%**, в то время как в контрольной группе — лишь на **2,75%**.

Критерии и формы оценки

Оценка проводилась на основе следующих компонентов:

Тип оценки	Макс. баллы	Содержание
Теоретический тест		Тесты с выбором ответа, краткие ответы
Практическое задание		Решение задач, построение графиков
Симулятивная оценка		Виртуальный эксперимент, анализ результатов
Рефлексивное письмо		Самооценка, размышления по уроку

Также использовалась система мониторинга, отслеживающая активность учащихся и динамику успеваемости в цифровом формате, что позволило визуализировать эффективность подхода.

Выводы и рекомендации

Результаты исследования доказывают, что цифровая образовательная платформа способствует:

- существенному повышению качества знаний;
- росту мотивации учащихся;

- развитию самостоятельного мышления;
- повышению эффективности преподавания.

Рекомендации:

1. Внедрить цифровые платформы в преподавание других разделов физики.

2. Организовать курсы повышения квалификации для преподавателей по цифровым ресурсам.

3. Расширить платформу за счет интеграции модулей диагностики, аналитики и обратной связи.

Разработать методические пособия и инструкции по использованию цифровой платформы.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». — 2020 г.

2. Современные педагогические технологии / Под ред. А. Ходжаева и др. — Ташкент: ТГПУ, 2021.

3. Цифровые технологии в преподавании физики. — Ташкент: Фан, 2022.

4. Норкулов У., Мухитдинова Н. Интерактивные методы преподавания физики. — Самарканд: Зарафшан, 2021.

5. Джамолов А.Р. Основы статистики. — Ташкент: ИКТИСОД-МОЛИЯ, 2019.

6. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. — Нью-Йорк: Longman, 2001.

7. Джонбеков Б. Методика преподавания физики в системе среднего специального образования. — Нукус: Билим, 2020.

8. Dembo M., Sweeny J. How to Evaluate Educational Programs with Statistics. — Prentice Hall, 2018.

9. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-187 «О мерах по развитию цифровых образовательных технологий». — 15 февраля 2022 г.